

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА

Джамалов Зоҳид Зафарович¹

Шамшиев Жаъфар Абдусалимович²

Исламов Соҳиб Яхшибекович³

¹доктор философии технических наук (PhD)

Джизакского политехнического института,

²доктор философии сельскохозяйственных наук (PhD)

Джизакского политехнического института,

³доктор сельскохозяйственных наук (DSc), профессор Ташкентского

государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341599>

Аннотация. Обзор будет сосредоточен на добавленной стоимости виноградных лоз за счет биотехнологических вмешательств и устойчивых процессов, а также проанализирует текущие сценарии и возможности для обеспечения устойчивости. Твердофазная ферментация (SSF) - это технология, которая позволяет перерабатывать сельскохозяйственные отходы во многие ценные биопродукты, такие как этанол. В этой статье мы представляем лабораторный SSF для производства биоэтанола из виноградного выжимка с использованием дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*. Была выяснена зависимость эффективной фракции от относительной диэлектрической проницаемости биоэтанола, бензина и их смесей.

Ключевые слова: ферментация, биопродукты, этанол, бензин, дрожжи.

Производство этанола с технологией SSF из многих побочных продуктов и сельскохозяйственных отходов привлекло внимание примерно 30 лет назад[1]. Однако не было обнаружено исследований, в которых эти биопроцессы применялись бы к остаткам в регионе Узбекистана.

В этой статье мы представляем испытание производства этанола в SSF с использованием виноградного осадка в качестве субстрата. Эти результаты сравнивали с результатами водно-спиртовой ферментации, а также измеряли степень снижения массы остатков.

Ферментация в твердой среде (SSF) - это технология, которая позволяет получать многие ценные биопродукты, такие как ферменты, пестициды, удобрения, красители, органические кислоты и спирты, с использованием сельскохозяйственных остатков в качестве сырья. В то же время эти ферменты сводят к минимуму отходы и обеспечивают безопасное окончательное удаление [2].

В настоящее время газообразные продукты, содержащиеся в ископаемом топливе, при сгорании углеводородов в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, являются одной из основных причин загрязнения, глобальных выбросов парниковых газов, из которых 72,8% приходится на автомобильный транспорт[3].

Во многих странах были предприняты значительные усилия по борьбе с загрязнением и смягчению его последствий. В последние годы стало популярным использование чистой энергии, такой как биотопливо. Фактически, биоэтанол, смешанный с бензином, используется в качестве топлива для автомобилей во многих странах. Эти смеси, как правило, содержат низкую концентрацию спирта - до 10 %

(например, в Америки и большинстве стран Европы), тогда как в Бразилии используется более высокие концентрации - до 85%, и в Америки так же доступно - 85%. смеси. Соединенные Штаты и Бразилия являются не только потребителями биоэтанола для автомобилей, но и мировыми производителями этого биоэтанола.

Приготовление экстракта двух-объемной холодной воды (4°C) и твердый образец единичной массы перемешивали в течение 10 минут для приготовления экстракта с технологией SSF (вращающаяся мешалка, 250 об/мин). Затем его фильтровали и центрифугировали. Супернатант использовали для аналитических измерений.

Биомассу определяли путем подсчета клеток (камера Нойбауэра), с помощью окрашивания индикатором различали живые и неживые клетки. Общее содержание сахара измеряли фенол-сернокислотным методом [6]. Содержание этанола измеряли с помощью инфракрасного автоанализатора.

Потеря веса была измерена в каждой культуре. Используя анализатор влажности (производства Ohaus Co., Ltd. с галогенной лампой), измеряли влажность образца SSF. Для жидких образцов также измеряли pH (pH-метр, WTW 330) и плотность (рефрактометр Брикса).

Чтобы исследовать производство этанола из SSF, виноградные косточки подвергали 3-х спиртовой ферментации дрожжами *Saccharomyces cerevisiae* в течение 4 дней.

Чтобы подтвердить ход ферментации, подсчитывали количество живых клеток, потерю веса, остаточный сахар и содержание этанола. Потеря массы сосудов связана с выделением углекислого газа.

В реакции глюкоза превращается в этанол и углекислый газ.

Биоэтанол - это высокооктановое биотопливо, получаемое в результате ферментации кукурузы, картофеля, зерновых (пшеницы, ячменя, ржи), сахарной свеклы, сахарного тростника и растительных остатков.

Биоэтанол обычно используется в транспортном секторе в определенных сортах бензина или смешивается с добавками, повышающими октановое число (этил трет-бутиловый эфир). Метилтретбутиловый эфир, который использовался для повышения октанового числа, был запрещен в Соединенных Штатах и Канаде, поскольку он является канцерогенным, а спрос на биоэтанол растет. Этилтретбутиловый эфир (сырье для производства 45% биоэтанола и 55% изобутилена) начал использоваться во многих странах для замены метилтретбутилового эфира [7]. Некоторые свойства бензина и этанола представлены в таблице 1.

Таблица 1. Некоторые характеристики бензина и этанола

Характеристики	Этанол	Бензин
Формула	C ₂ H ₅ OH	C _n H _{2n+2} (n: 4-12)
Молекулярный вес	46,07	100-105
Состав, вес (%)		
Углерод	52,2	85-88
Водород	13,1	12-15
Кислород	34,7	0
Удельный вес (33°C)	0,796	0,72-0,78

Плотность (кг, л ⁻¹) (33°C)	0,792	0,719-0,779
Температура кипения (°C)	95,5	44,4-242,5
Октановое число	100	86-94
Температура замерзания (°C)	-96,1	-22,2
Температура самовоспламенения (°C)	440	275
Скрытая теплота парообразования (кДж кг ⁻¹ -33 °C)	920	350
Теплотворная способность (кДж кг ⁻¹)	29,800-26,800	45,600-43,000
Стехиометрическое воздушное топливо ⁻¹ , вес	9,0	14,7

Этанол смешивают с бензином из расчета 5%, 10% и 85%. В общей сложности 85% этанола может использоваться только в некоторых двигателях, а смесь из 5% и 10% может использоваться без модификации двигателя. Автомобиль на мягком топливе может эксплуатироваться с меньшей скоростью и широко популярен в Соединенных Штатах.

Метод определения характеристик диэлектрика хорошо известен и используется в промышленности [8]. По сравнению с другими методами, эта характеристика имеет такие преимущества, как отсутствие необходимости модифицировать образец, доступны простые методы измерения, измеряется широкий диапазон физических и химических свойств, а условия испытаний неизменно безопасны.

Относительная диэлектрическая проницаемость как функция температуры и состава на диэлектрическую проницаемость жидкостей сильно влияет температура. Для некоторых композиций эффективная часть диэлектрической проницаемости уменьшается с повышением температуры.

С точки зрения состава, диэлектрическую проницаемость смеси веществ с одинаковой полярностью, таких как дизельное топливо и биодизель, обычно можно оценить, используя линейную функцию от диэлектрической проницаемости чистых веществ [9]. Однако, если разница в полярности велика, как у смеси бензина (неполярного) и биоэтанола (полярного), то диэлектрическая проницаемость не может быть рассчитана этим методом. Расчет диэлектрической проницаемости жидкости на основе ее молекулярной структуры является сложной задачей, поскольку она включает в себя детали ее молекулярной структуры и межмолекулярных взаимодействий. Поэтому в литературе было предложено несколько правил смешивания для низкочастотных диэлектрических свойств и показателя преломления (диэлектрическая проницаемость в оптической области) [10]. Однако для многих смесей веществ с большими полярными различиями закон смешивания позволяет получить точные результаты только в ограниченном диапазоне состава.

References:

1. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Кинетика и термодинамика сушки виноградного жмыха // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 130-133.
2. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Оценка эффективности предварительной химической обработки виноградного жмыха и экологические аспекты процесса химического гидролиза // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 133-136.
3. Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Джамалов З.З., Брызгалов Н.И., Мансуров О.П. Способ получения биоэтанола из виноградной выжимки // Патентное ведомство: RU 2790726. – 2023. – № 2022114365.
4. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Моделирование составе мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
5. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
6. Джамалов З.З. Перспективы технологии этанолпродуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении // Актуальные проблемы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2022 г., г. Пермь). – Уфа: Аэтерна, 2022, стр. 14-20.
7. Джамалов З.З., Тулибаев А.Н., Кемалов Р.А. Биотехнологический потенциал производства биоэтанола, относительная диэлектрическая проницаемость смесей биоэтанола и бензина в зависимости от температуры и состава // Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 09 ноября 2022 г.) – Стерлитамак: АМИ, 2022. – С. 6-11.
8. Джамалов З.З., Мансуров О.П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола // Но вая наука в новом мире: сборник статей III Международной научно-практической конференции (7 ноября 2022 г.) – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 194-200.
9. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Kinetics and Thermodynamics of Grape Drying // Journal «Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics». – Belgium, 2023. – № 21. – P. 67-70 (ISSN (E) 2795-7667)
10. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Evaluation of the Effectiveness of the Preliminary Chemical Treatment of Grape Cake and Environmental Aspects of the Chemical Hydrolysis Process // Journal «Eurasian Research Bulletin». – Belgium, 2023. – № 23. – P. 31-33. (ISSN (E) 2795-7675)
11. Джамалов З.З., Шамшиев Ж.А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE), 06 (423) 2024, с. 12- 16.
12. Джамалов З.З. Выбор штаммов дрожжей при получении биоэтанола из выжимки винограда // Вестник аграрной науки узбекистан. – 2024. – № 2 (14/2). – С. 148-150.